

2366

Almo Signore.

Prego la Lei cortesia a voler offrire alla *Realt. Accademia dei Georgofili*
 i miei sentiti miei ringraziamenti per l'onore impartitomi con la mia elezione
 a suo Vice - presidente per il triennio dal 1857 al 1859. Troppo scarsi furono
 i miei lavori e lo troppo inferiore mi sento ai meriti miei Colleghi perche' io non
 mi reputo immeritevole d'un tanto onore; e perche' certamente ogni studio per
 d'innanzi col buon volere quella distanza immensa che corre fra le mie forze
 l'importanti povero Ufficio che si volle affidarmi.
 Gradisco, egregio Sig. Segretario, i parti volar miei ringraziamenti per la Cortesi
 di Lei espressioni, e voglia avermi per

Autella 2 Dicembre 1856.

Suo Devotissimo

Alberto Tommasini

Almo
 Sig. Prof. Raffaello Busacca
 Segretario delegato della *Realt. Accademia
 dei Georgofili di Firenze* & & &